

DOI: <https://doi.org/10.26565/3083-5607-2025-6-08>
УДК: 617.3/616.314+616.98+159.9-085.

Оцінка психоемоційного стану пацієнтів з онкологічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки на різних етапах лікування та реабілітації

Бєліков О.Б.¹, <https://orcid.org/0000-0001-8828-6311>, e-mail: belikov@bsmu.edu.ua
Рошчук О.І.¹, <https://orcid.org/0000-0002-1877-1546>, e-mail: roshchuk@bsmu.edu.ua
Бєлікова Н.І.¹, <https://orcid.org/0000-0003-2304-2089>, e-mail: belikova@bsmu.edu.ua
Бєлікова Л.О.², <https://orcid.org/0009-0009-0445-5743>, e-mail: liudmyla.belikova@icloud.com
Бєрнік М.А.³, <https://orcid.org/0009-0000-1162-7878>, e-mail: bernikmak@gmail.com

¹Буковинський державний медичний університет
Міністерства охорони здоров'я України, Чернівці, Україна
²Приватна стоматологічна практика, Чернівці, Україна
³Чернівецький військовий госпіталь
Міністерства оборони України, Чернівці, Україна

Assessment of the psychoemotional state of patients with oncological diseases of the maxillofacial region at different stages of treatment and rehabilitation

Belikov O.B.¹, <https://orcid.org/0000-0001-8828-6311>, e-mail: belikov@bsmu.edu.ua
Roshchuk O.I.¹, <https://orcid.org/0000-0002-1877-1546>, e-mail: roshchuk@bsmu.edu.ua
Belikova N.I.¹, <https://orcid.org/0000-0003-2304-2089>, e-mail: belikova@bsmu.edu.ua
Belikova L.O.², <https://orcid.org/0009-0009-0445-5743>, e-mail: liudmyla.belikova@icloud.com
Bernik M.A.³, <https://orcid.org/0009-0000-1162-7878>, e-mail: bernikmak@gmail.com

¹Bukovinian State Medical University
of the Ministry of Health of Ukraine, Chernivtsi, Ukraine
²Private dental practice, Chernivtsi, Ukraine
³Chernivtsi Military Hospital
of the Ministry of Defense of Ukraine, Chernivtsi, Ukraine

Ключові слова:

психоемоційний стан, тривога, депресія, онкологія, щелепно-лицева ділянка.

Для кореспонденції:

Бєліков Олександр Борисович
Буковинський державний медичний університет Міністерства охорони здоров'я України, кафедра ортопедичної стоматології;
Театральна площа, буд. 2, м. Чернівці, Україна, 58002;
e-mail: belikovsasha@ukr.net

© Бєліков О.Б., Рошчук О.І.,
Бєлікова Н.І., Бєлікова Л.О.,
Бєрнік М.А., 2025

РЕЗЮМЕ

Актуальність. Онкологічні ураження щелепно-лицевої ділянки супроводжуються вираженими анатомо-функціональними та психоемоційними порушеннями, які суттєво впливають на перебіг лікування і реабілітації. Водночас динаміка психоемоційного стану таких пацієнтів залежно від етапу лікування та локалізації пухлини залишається недостатньо вивченою.

Мета роботи – дослідити динаміку психоемоційного стану пацієнтів з онкологічною патологією щелепно-лицевої ділянки на різних етапах лікування та реабілітації, а також визначити його залежність від локалізації пухлинного процесу, вираженості анатомо-функціональних і естетичних порушень та їх вплив на перебіг лікувально-реабілітаційного процесу.

Матеріали та методи. Обстежено 85 пацієнтів із злоякісними новоутвореннями щелепно-лицевої ділянки. Психоемоційний стан оцінювали за модифікованою шкалою тривоги і депресії (HADS) та інтегральним психоемоційним індексом (ІПЕІ) при госпіталізації, у доопераційному та післяопераційному реабілітаційному періодах.

Результати. Найвищі показники психоемоційних порушень зафіксовано при госпіталізації: рівень тривоги становив $12,4 \pm 0,6$ бала, депресії – $10,8 \pm 0,5$ бала, ІПЕІ – $2,31 \pm 0,09$ у.о. У доопераційному періоді відзначено достовірне зниження цих показників до $10,6 \pm 0,5$; $9,1 \pm 0,4$ та $1,87 \pm 0,08$ у.о. відповідно ($p < 0,05$). Мінімальні значення зареєстровано в післяопераційному реабілітаційному періоді: тривога – $7,3 \pm 0,4$ бала, депресія – $6,2 \pm 0,3$ бала, ІПЕІ – $1,28 \pm 0,06$ у.о. ($p < 0,01$). Найвищі рівні ІПЕІ виявлено у пацієнтів з ураженням порожнини носа та гайморової пазухи, найнижчі – при ураженнях твердого і м'якого піднебіння. Жінки та пацієнти молодшого віку мали достовірно вищі показники тривоги і депресії.

Висновки. Психоемоційні порушення у пацієнтів з онкологічними ураженнями щелепно-лицевої ділянки мають виражену динаміку та залежать від локалізації

пухлини і етапу лікування, що обґрунтовує необхідність їх систематичної оцінки у процесі реабілітації.

Для цитування:

Беліков О.Б., Рошчук О.І., Белікова Н.І., Белікова Л.О., Бернік М.А. Оцінка психоемоційного стану пацієнтів з онкологічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки на різних етапах лікування та реабілітації. *Харківський стоматологічний журнал*. 2025. Т. 2, № 4(6). С. 618–631. DOI: <https://doi.org/10.26565/3083-5607-2025-6-08>

Key words:

depression, oncological diseases, rehabilitation, anxiety, maxillofacial region.

For correspondence:

Belikov Oleksandr Borysovych
Bukovinian State Medical University
of the Ministry of Health of Ukraine,
Department of Prosthetic Dentistry;
2 Teatralna Sq., Chernivtsi, Ukraine,
58002;
e-mail: belikovsasha@ukr.net

© *Belikov O.B., Roshchuk O.I.,
Belikova N.I., Belikova L.O.,
Bernik M.A., 2025*

ABSTRACT

Background. Oncological lesions of the maxillofacial region are accompanied not only by pronounced anatomical and functional impairments, but also by significant psychoemotional disturbances. However, the comprehensive analysis of psychoemotional dynamics in these patients remains insufficiently investigated.

Purpose – to study the dynamics of psycho-emotional state of patients with oncological pathology of maxillofacial region at different stages of treatment and rehabilitation, as well as to determine its dependence on the localization of the tumor process, the severity of anatomical, functional, and aesthetic disorders, and their impact on the course of the treatment and rehabilitation process.

Materials and methods. 85 patients with oncological lesions of maxillofacial region were examined. The psychoemotional status was evaluated using a modified scale for anxiety and depression assessment and integral psychoemotional index (IPEI) upon admission, at the pre-, and postoperative period. Statistical analysis was carried out.

Results. The most pronounced psychoemotional disturbances were recorded upon admission: anxiety – 12.4 points, depression – 10.8 points, IPEI – 2.31 units. At the preoperative stage, these indicators significantly decreased to 10.6; 9.1 and 1.87 units, respectively ($p < 0.05$). The lowest levels were registered after operative treatment: anxiety – 7.3 points, depression – 6.2 points, IPEI – 1.28 units ($p < 0.01$). A statistically significant dependence on tumor localization was identified: the highest IPEI values were observed in patients with lesions of the nasal cavity and maxillary sinus (2.61 units), intermediate – upper jaw and alveolar ridge (1.93 units), and the lowest – hard and soft palate lesions (1.42 units) ($p < 0.01$). Female and younger patients demonstrated significantly higher levels of anxiety and depression.

Conclusions. In patients with oncological lesions of the maxillofacial region, a significant reduction in anxiety and depression levels was observed on the HADS scale from the stage of admission to the postoperative rehabilitation period.

For citation:

Belikov OB, Roshchuk OI, Belikova NI, Belikova LO, Bernik MA. Assessment of the psychoemotional state of patients with oncological diseases of the maxillofacial region at different stages of treatment and rehabilitation. *Kharkiv Dental Journal*. 2025;2(4(6)):618–631. DOI: <https://doi.org/10.26565/3083-5607-2025-6-08>

ВСТУП

Онкологічні захворювання щелепно-лицевої ділянки (ЩЛД) належать до найбільш складних проблем сучасної медицини, що потребують комплексного мультидисциплінарного підходу до діагностики, лікування та реабілітації. Окрім тяжких анатомо-функціональних порушень, ці патології супроводжуються значними психоемоційними змінами, інтенсивність яких варіює залежно від етапу лікування, локалізації пухлинного процесу та ступеня порушення життєво важливих функцій [1].

Специфічна локалізація новоутворень у ділянці обличчя, що безпосередньо впливає на мовлення, ковтання, дихання та зовнішній вигляд пацієнта, зумовлює виражений психотравмуючий ефект і високий ризик розвитку тривожно-депресивних та адаптаційних розладів. Після хірургічних втручань пацієнти часто переживають страх, тривогу, депресію, деморалізованість, що пов'язано не лише з фізичними змінами та болем, а й з порушенням соціальної взаємо-

INTRODUCTION

Oncological diseases of the maxillofacial region (MFR) are among the most complex problems of modern medicine, requiring a comprehensive multidisciplinary approach to diagnosis, treatment, and rehabilitation. In addition to severe anatomical and functional disorders, these pathologies are accompanied by significant psycho-emotional changes, the intensity of which varies depending on the stage of treatment, the location of the tumor process, and the degree of impairment of vital functions [1].

The specific localization of neoplasms in the facial area, which directly affects speech, swallowing, breathing, and the patient's appearance, causes a pronounced psychotraumatic effect and a high risk of developing anxiety-depressive and adaptive disorders. After surgical interventions, patients often experience fear, anxiety, depression, and demoralization, which is associated not only with physical changes and pain, but also with impaired social interaction, loss of con-

дії, втратою впевненості у власному образі та невідзначеністю щодо майбутнього [2].

На початкових етапах лікування та реабілітації значна частина хворих стикається з проявами соціальної ізоляції та зниженням самооцінки, що підсилює психоемоційне напруження [3]. У подальшому, в міру відновлення анатомічної цілісності та функціональних можливостей, психоемоційний стан може частково стабілізуватися, однак у багатьох пацієнтів зберігаються труднощі адаптації до змін зовнішності та якості життя [4].

Важливою складовою ефективної реабілітації таких хворих є залучення психологічного супроводу. Систематична психокорекція сприяє зменшенню рівня тривоги і депресії, покращенню адаптаційних можливостей, підвищенню прихильності до лікування та якості життя [5]. Не менш вагомою є роль сімейної та соціальної підтримки у формуванні психоемоційної стабільності пацієнтів [6, 7].

Незважаючи на досягнення психонкології, кількість досліджень, присвячених психоемоційним аспектам перебігу онкологічних захворювань ЩЛД, залишається обмеженою, особливо щодо динаміки психоемоційних змін на різних етапах лікування та реабілітації та їх зв'язку з локалізацією пухлини і ступенем функціонально-естетичних порушень [8, 9]. У зв'язку з цим дана проблема є актуальною та потребує подальшого комплексного вивчення.

Мета роботи – дослідити динаміку психоемоційного стану пацієнтів з онкологічною патологією щелепно-лицевої ділянки на різних етапах лікування та реабілітації, а також визначити його залежність від локалізації пухлинного процесу, вираженості анатомо-функціональних і естетичних порушень та їх вплив на перебіг лікувально-реабілітаційного процесу.

confidence in their own image, and uncertainty about the future [2].

In the early stages of treatment and rehabilitation, a significant proportion of patients experience social isolation and low self-esteem, which exacerbates psychological stress [3]. Later, as anatomical integrity and functional abilities are restored, the psycho-emotional state may partially stabilize, but many patients continue to have difficulty adapting to changes in their appearance and quality of life [4].

An important component of effective rehabilitation for such patients is the involvement of psychological support. Systematic psychocorrection helps to reduce anxiety and depression, improve adaptive abilities, increase adherence to treatment, and improve quality of life [5]. The role of family and social support in shaping the psycho-emotional stability of patients is no less important [6, 7].

Despite the achievements of psycho-oncology, the number of studies devoted to the psycho-emotional aspects of the course of oncological diseases remains limited, especially with regard to the dynamics of psycho-emotional changes at different stages of treatment and rehabilitation and their connection with tumor localization and the degree of functional and aesthetic disorders [8, 9]. In this regard, this problem is relevant and requires further comprehensive study.

Objective – is to study the dynamics of the psycho-emotional state of patients with oncological pathology of the maxillofacial region at different stages of treatment and rehabilitation, as well as to determine its dependence on the localization of the tumor process, the severity of anatomical, functional, and aesthetic disorders, and their impact on the course of the treatment and rehabilitation process.

МАТЕРІАЛИ ТА МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ

MATERIALS AND METHODS

Дослідження проведено у 2021–2024 рр. на базі трьох регіональних онкологічних центрів Західної України (Чернівецька, Івано-Франківська та Тернопільська області). Обстежено 85 пацієнтів різної статі та віку з онкологічною патологією щелепно-лицевої ділянки. Детальна характеристика вибірки наведена в табл. 1.

The study was conducted in 2021–2024 at three regional cancer centers in Western Ukraine (Chernivtsi, Ivano-Frankivsk, and Ternopil regions). 85 patients of different sexes and ages with oncological pathology of the maxillofacial region were examined. A detailed description of the sample is provided in Table 1.

Таблиця 1. Характеристика клінічної вибірки пацієнтів (n=85)
Table 1. Characteristics of the clinical sample of patients (n=85)

Показник / Indication	Абс. / Abs.	%
Локалізація пухлини / Tumor location		
Альвеолярний відросток / Alveolar process	34	40,0
Порожнина носа та гайморова пазуха / Nasal cavity and maxillary sinus	27	31,8
Тверде та м'яке піднебіння / Hard and soft palate	24	28,2
Стать / Gender		
Чоловіки / Men	52	61,2
Жінки / Women	33	38,8
Середній вік / Average age	54,6 ± 11,8	–

Критерії включення: морфологічно верифікований злоякісний процес ЩЛД, вік 30–75 років, проходження лікування на доопераційному чи післяопераційному етапі або етапі променевої/хіміопроменевої

Inclusion criteria: morphologically verified malignant process of the maxillofacial region, age 30–75 years, undergoing treatment at the preoperative or postoperative stage or at the stage of radiation/chemoradiation

терапії, відсутність тяжких психічних захворювань в анамнезі, письмова інформована згода. Дослідження проведено з дотриманням принципів Гельсінської декларації.

Критерії виключення: метастатичне ураження центральної нервової системи, виражені когнітивні порушення, що унеможливають опитування, тяжкі психіатричні розлади в анамнезі.

Обстеження проводили на трьох етапах лікування:

- 1) при госпіталізації (перед початком лікування);
- 2) на доопераційному етапі (за 1–2 доби до операції);
- 3) у післяопераційному реабілітаційному періоді (через 14–21 добу після хірургічного втручання).

Усім пацієнтам проводили загальноклінічне обстеження, оцінку функціонального стану органів ЩЛД (мовлення, жування, ковтання, дихання), оцінку ступеня деформації обличчя і больового синдрому, аналіз стоматологічного та онкологічного анамнезу.

Психоемоційний стан оцінювали за допомогою адаптованої клінічної методики оцінки психоемоційних реакцій у пацієнтів з патологією ЩЛД, яка враховує анатомічні, функціональні, естетичні та соціальні наслідки лікування [10].

Аналізували:

- рівень тривожності;
- депресивні прояви;
- афективну лабільність;
- соціальну дезадаптацію.

На підставі клініко-анатомічних особливостей і вираженості анатомо-функціональних порушень було виділено три ступені тяжкості клінічного стану пацієнтів:

1. Тяжкий – ураження порожнини носа та гайморової пазухи (характерні грубі анатомічні дефекти, порушення дихання, мовлення, значна асиметрія обличчя).

2. Середній – ураження верхньої щелепи та альвеолярного відростка (деформація обличчя, порушення жування, артикуляції, помірні функціональні розлади).

3. Легкий – ураження твердого і м'якого піднебіння (переважно функціональні розлади мовлення та ковтання без грубої деформації лицевого скелета).

Градація ступеня тяжкості психоемоційних порушень:

- легкий – 0–4 бали;
- середній – 5–12 балів;
- тяжкий – 13–21 бали.

Оцінка психоемоційного стану здійснювалася шляхом розрахунку інтегрального показника психоемоційних змін (ІПЕІ), що враховував клінічні та функціональні порушення ЩЛД.

Оцінку рівня тривожності та депресивних проявів проводили з використанням шкали HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), яка складається з 14 пунктів з двома субшкалами: HADS-A (тривога) і HADS-D (депресія) [11, 12].

Інтерпретація:

- 0–7 балів – норма;
- 8–10 балів – субклінічний рівень;
- ≥11 балів – клінічно виражені прояви.

Статистичну обробку виконували з використанням STATISTICA 10.0 та SPSS 23.0. Застосовували: описову статистику ($M \pm SD$, %, медіана [IQR]), t-критерій Стьюдента, U-критерій Манна–Уїтні, критерій Вілкоксона,

therapy, no history of severe mental illness, written informed consent. The study was conducted in accordance with the principles of the Declaration of Helsinki.

Exclusion criteria: metastatic lesions of the central nervous system, severe cognitive impairment that makes questioning impossible, history of severe psychiatric disorders.

The examination was conducted at three stages of treatment:

- 1) upon admission (before the start of treatment);
- 2) at the preoperative stage (1–2 days before surgery);
- 3) during the postoperative rehabilitation period (14–21 days after surgery).

All patients underwent a general clinical examination, assessment of the functional state of the head and neck organs (speech, chewing, swallowing, breathing), assessment of the degree of facial deformation and pain syndrome, analysis of dental and oncological history.

The psychoemotional state was assessed using an adapted clinical method for assessing psychoemotional reactions in patients with maxillofacial pathology, which takes into account the anatomical, functional, aesthetic, and social consequences of treatment [10].

The following were analyzed:

- level of anxiety;
- depressive symptoms;
- affective lability;
- social maladjustment.

Based on clinical and anatomical characteristics and the severity of anatomical and functional disorders, three degrees of severity of the clinical condition of patients were identified:

1. Severe – damage to the nasal cavity and maxillary sinus (characterized by severe anatomical defects, breathing and speech disorders, significant facial asymmetry).

2. Moderate – damage to the upper jaw and alveolar process (facial deformation, chewing and articulation disorders, moderate functional disorders).

3. Mild – damage to the hard and soft palate (mainly functional disorders of speech and swallowing without gross deformation of the facial skeleton).

Gradation of the severity of psychoemotional disorders:

- mild – 0–4 points;
- moderate – 5–12 points;
- severe – 13–21 points.

The psychoemotional state was assessed by calculating the integral indicator of psychoemotional changes (IIPC), which took into account the clinical and functional disorders of the upper respiratory tract.

The level of anxiety and depressive symptoms was assessed using the HADS (Hospital Anxiety and Depression Scale), which consists of 14 items with two subscales: HADS-A (anxiety) and HADS-D (depression) [11, 12].

Interpretation:

- 0–7 points – normal;
- 8–10 points – subclinical level;
- ≥11 points – clinically significant manifestations.

Statistical processing was performed using STATISTICA 10.0 and SPSS 23.0. The following were used: descriptive statistics ($M \pm SD$, %, median [IQR]), Student's t-test, Mann–Whitney U test, Wilcoxon test,

ANOVA Фрідмана, коефіцієнт кореляції Пірсона, розрахунок 95% довірчих інтервалів.

Статистично значущими вважали результати при $p < 0,05$.

Friedman ANOVA, Pearson's correlation coefficient, calculation of 95% confidence intervals.

Results were considered statistically significant at $p < 0.05$.

РЕЗУЛЬТАТИ

За результатами обстеження за шкалою HADS було встановлено статистично значуще зростання показників тривожності та депресії залежно від етапу лікування хворих.

При аналізі загальної динаміки психоемоційного стану встановлено, що найбільш виражені психоемоційні порушення виявлено у пацієнтів на етапі госпіталізації до стаціонару. Високий рівень тривожності реєстрували у 72,9% хворих, депресивні прояви – у 64,7%.

На доопераційному етапі відзначалося достовірне зниження психоемоційного напруження, що проявлялося зменшенням частоти високої тривожності до 58,8% ($p < 0,05$) та депресії до 49,4% ($p < 0,05$).

У післяопераційному реабілітаційному періоді зафіксовано мінімальні психоемоційні порушення: високий рівень тривоги спостерігався лише у 32,9%, депресії – у 22,4% пацієнтів ($p < 0,01$).

Було проведено аналіз рівнів тривожності та депресії на різних етапах лікування за HADS. Детальні середні значення показників тривожності, депресії та ІПЕІ наведені у таб. 2.

RESULTS

The results of the HADS scale survey showed a statistically significant increase in anxiety and depression scores depending on the stage of treatment.

An analysis of the overall dynamics of the psychoemotional state showed that the most pronounced psychoemotional disorders were found in patients at the stage of admission to the hospital. High levels of anxiety were recorded in 72.9% of patients, and depressive symptoms in 64.7%.

In the preoperative stage, there was a significant decrease in psychoemotional tension, manifested by a decrease in the frequency of high anxiety to 58.8% ($p < 0.05$) and depression to 49.4% ($p < 0.05$).

In the postoperative rehabilitation period, minimal psychoemotional disorders were recorded: high anxiety was observed in only 32.9% of patients, and depression in 22.4% ($p < 0.01$).

An analysis of anxiety and depression levels at different stages of treatment was performed using the HADS. Detailed mean values for anxiety, depression, and IPEI are shown in Table 2.

Таблиця 2. Динаміка показників психоемоційного стану пацієнтів на різних етапах лікування ($n = 85$)
Table 2. Dynamics of indicators of the psychoemotional state of patients at different stages of treatment ($n = 85$)

Показник / Indication	Етап госпіталізації Stage of admission	Доопераційний етап Preoperative stage	Післяопераційний (реабілітаційний) етап Postoperative (rehabilitation) stage
Рівень тривоги, бали Anxiety level, points	12,4 ± 2,6	9,2 ± 2,1*	6,7 ± 1,9**
Рівень депресії, бали Depression level, points	10,8 ± 2,3	8,3 ± 2,0*	5,4 ± 1,6**
ІПЕІ, у.о. / IPEI, u.o.	2,31 ± 0,09	1,87 ± 0,08*	1,28 ± 0,06**

Примітки:

- * $p < 0,05$ порівняно з етапом госпіталізації,
- ** $p < 0,01$ порівняно з доопераційним етапом.

Notes:

- * $p < 0.05$ compared to the admission stage,
- ** $p < 0.01$ compared to preoperative stage.

Дані табл. 2 показують чітку закономірність: максимум психоемоційних порушень на етапі госпіталізації → поступове зниження перед операцією → мінімальні прояви в період реабілітації.

Графічна візуалізація отриманих результатів із відображенням змін рівнів тривоги, депресії та інтегрального психоемоційного індексу показана на рис. 1.

На рис. 1 зображено лінійну динаміку змін рівнів тривожності, депресії та інтегрального психоемоційного індексу (ІПЕІ) у пацієнтів із онкопатологією ЩЛД на трьох етапах лікування: при госпіталізації, у доопераційному та післяопераційному реабілітаційному періоді. Візуалізація демонструє чітку тенденцію до поступового зниження психоемоційного напруження у процесі лікування з формуванням мінімальних показників у фазі реабілітації.

При аналізі залежності психоемоційного стану від локалізації встановлено, що найбільш виражені порушення характерні для пацієнтів з ура-

The data in Table 2 show a clear pattern: maximum psychoemotional disturbances at the stage of admission → gradual decrease before surgery → minimal manifestations during rehabilitation.

A graphical visualization of the results obtained, showing changes in anxiety, depression, and the integral psychoemotional index, is presented in Fig. 1.

Figure 1 shows the linear dynamics of changes in anxiety, depression, and the integral psychoemotional index (IPEI) in patients with oncological pathology of the upper gastrointestinal tract at three stages of treatment: upon admission, in the preoperative period, and in the postoperative rehabilitation period. The visualization demonstrates a clear trend toward a gradual decrease in psychoemotional tension during treatment, with minimal indicators in the rehabilitation phase.

When analyzing the dependence of the psychoemotional state on localization, it was found that the most pronounced disorders are characteristic of patients

женням порожнини носа та гайморової пазухи (ІПЕІ = $2,61 \pm 0,12$ у.о.). Менш виражені – при ураженні альвеолярного відростка верхньої щелепи ($1,93 \pm 0,09$ у.о.), і найменші – при локалізації в ділянці твердого та м'якого піднебіння ($1,42 \pm 0,07$ у.о.). Різниця між групами є статистично значущою ($p < 0,01$) (табл. 3).

with lesions of the nasal cavity and maxillary sinus (IPEI = 2.61 ± 0.12 u.o.). Less pronounced disorders are observed in patients with lesions of the alveolar process of the upper jaw (1.93 ± 0.09 u.a.), and the least pronounced disorders are observed in patients with lesions in the hard and soft palate (1.42 ± 0.07 u.a.). The difference between the groups is statistically significant ($p < 0.01$) (Table 3).

Рис. 1. Динаміка психоемоційних показників у пацієнтів на різних етапах лікування
Fig. 1. Dynamics of psychoemotional indicators in patients at different stages of treatment

Таблиця 3. Психоемоційні показники залежно від локалізації онкологічного процесу
Table 3. Psychoemotional indicators depending on the localization of the oncological process

Локалізація ураження / Localization of the lesion	ІПЕІ, у.о. / IPEI, u.o.
Порожнина носа та гайморова пазуха / Nasal cavity and maxillary sinus	$2,61 \pm 0,12$
Верхня щелепа та альвеолярний відросток / Upper jaw and alveolar process	$1,93 \pm 0,09$
Тверде та м'яке піднебіння / Hard and soft palate	$1,42 \pm 0,07$

Статистичну достовірність відмінностей показників ІПЕІ між групами з різною локалізацією онкологічного процесу оцінювали за допомогою однофакторного дисперсійного аналізу (ANOVA). Виявлені міжгрупові відмінності є статистично значущими ($p < 0,01$).

Для наочності зазначені закономірності подано у вигляді гістограми на рис. 2.

The results obtained indicate a tendency toward an increase in psychoemotional disorders with an increase in the anatomical complexity and functional significance of the affected area.

For clarity, these patterns are presented in the form of a histogram in Fig. 2.

Рис. 2. Залежність ІПЕІ від локалізації онкологічного ураження
Fig. 2. Dependence of IPEI on the localization of cancerous lesions

На рис. 2, подано гістограму, що ілюструє залежність ІПЕІ від локалізації онкологічного процесу. Найвищі значення характерні для уражень порожнини носа та гайморової пазухи, середні – для альвеолярного відростка верхньої щелепи, та найнижчі – при локалізації пухлинного процесу у ділянці твердого та м'якого піднебіння.

Виявлено статистично значущу пряму кореляцію між тяжкістю анатомічних деформацій та рівнем психоемоційних порушень ($r = 0,62$; $p < 0,01$).

Найвищі показники ІПЕІ характерні для пацієнтів із тяжким ступенем ураження ($2,61 \pm 0,12$ у.о.), представленим ураженнями порожнини носа та гайморової пазухи. При середньому ступені тяжкості (ураження альвеолярного відростка верхньої щелепи) ІПЕІ становив $1,93 \pm 0,09$ у.о., а при легкому (ураження твердого і м'якого піднебіння) – $1,42 \pm 0,07$ у.о.

Різниця між групами є високодостовірною ($p < 0,01$).

Додатковий аналіз дозволив встановити, що найбільш виражені порушення характерні для пацієнтів із ураженнями структур, пов'язаних із мовленням, мімікою та естетикою обличчя. Наявність асиметрії обличчя, дефектів мовлення та жування достовірно корелювала з рівнем тривожності ($r = 0,61$; $p < 0,01$).

Ступінь тяжкості психоемоційних порушень у кожного пацієнта визначали за домінуючим (максимально вираженим) клінічним проявом, що дозволяло віднести пацієнта лише до однієї категорії (табл. 4).

Figure 2 shows a histogram illustrating the dependence of IPEI on the localization of the oncological process. The highest values are characteristic of lesions of the nasal cavity and maxillary sinus, the average values are characteristic of the alveolar process of the upper jaw, and the lowest values are characteristic of the localization of the tumor process in the area of the hard and soft palate.

A statistically significant direct correlation was found between the severity of anatomical deformities and the level of psychoemotional disorders ($r = 0.62$; $p < 0.01$).

The highest IPEI values are characteristic of patients with severe damage (2.61 ± 0.12 u.a.), represented by damage to the nasal cavity and maxillary sinus. With moderate severity (lesions of the alveolar process of the upper jaw), the IPEI was 1.93 ± 0.09 u.a., and with mild severity (lesions of the hard and soft palate), it was 1.42 ± 0.07 u.a.

The difference between the groups is highly significant ($p < 0.01$).

Additional analysis revealed that the most pronounced disorders were characteristic of patients with lesions of structures associated with speech, facial expressions, and facial aesthetics. The presence of facial asymmetry, speech and chewing defects was significantly correlated with the level of anxiety ($r = 0.61$; $p < 0.01$).

The severity of psychoemotional disorders in each patient was determined by the dominant (most pronounced) clinical manifestation, which allowed the patient to be assigned to only one category (Table 4).

Таблиця 4. Розподіл пацієнтів за домінуючим ступенем тяжкості психоемоційних порушень залежно від локалізації ураження (n = 85)

Table 4. Distribution of patients according to the dominant severity of psychoemotional disorders depending on the localization of the lesion (n = 85)

Ступінь тяжкості Severity	Локалізація / Localization	Кількість пацієнтів Number of patients (n)	Частка пацієнтів Percentage %	ІПЕІ, у.о. IPEI, u.o.
Тяжкий / Heavy	Порожнина носа, гайморова пазуха Nasal cavity, sinus	44	51,8	$2,61 \pm 0,12$
Середній / Medium	Верхня щелепа, альвеолярний відросток Upper jaw, alveolar process	24	28,2	$1,93 \pm 0,09$
Легкий / Light	Тверде і м'яке піднебіння / Hard and soft palate	17	20,0	$1,42 \pm 0,07$
Разом / Total	–	85	100	–

Як показано в табл. 4, тяжкий ступінь психоемоційних порушень переважав у пацієнтів з ураженнями порожнини носа та гайморової пазухи (51,8%), середній – при локалізації процесу у ділянці верхньої щелепи та альвеолярного відростка (28,2%), тоді як легкий ступінь частіше спостерігався при ураженні твердого та м'якого піднебіння (20,0%). Виявлені відмінності відображають залежність тяжкості психоемоційних порушень від анатомічної складності та функціональної значущості ураженої ділянки.

Оскільки кожна локалізація онкологічного процесу характеризувалася переважанням певного ступеня психоемоційних порушень, для візуалізації отриманих результатів було використано односерійну градаційну стовпчикову діаграму, яка представлена на рис. 3.

Односерійна градаційна діаграма відображає домінуючий ступінь тяжкості психоемоційних розладів залежно від локалізації ураження з урахуванням частки пацієнтів від загальної вибірки (n = 85).

As shown in Table 4, severe psychoemotional disorders prevailed in patients with lesions of the nasal cavity and maxillary sinus (51.8%), moderate disorders prevailed in patients with lesions of the upper jaw and alveolar process (28.2%), while mild disorders were more common in cases of hard and soft palate involvement (20.0%). These differences reflect the dependence of the severity of psychoemotional disorders on the anatomical complexity and functional significance of the affected area.

Since each localization of the oncological process was characterized by a predominance of a certain degree of psychoemotional disorders, a single-series gradation bar chart was used to visualize the results obtained, which is presented in Figure 3.

A single-series gradation diagram reflects the dominant severity of psychoemotional disorders depending on the localization of the lesion, taking into account the proportion of patients from the total sample (n = 85).

Рис. 3. Градація ступеня тяжкості психоемоційних порушень залежно від локалізації онкологічного процесу (n = 85)
Fig. 3. Gradation of the severity of psychoemotional disorders depending on the localization of the oncological process (n = 85)

Ступінь тяжкості клінічного стану пацієнтів визначався з урахуванням локалізації пухлинного процесу, обсягу ураження та вираженості функціональних і анатомічних порушень.

Аналіз психоемоційного стану залежно від характеру клінічних проявів деформації показав, що найвищі значення ІПЕІ спостерігалися у пацієнтів з асиметрією обличчя ($2,58 \pm 0,11$ у.о.) та грубими деформаціями лицевого скелета ($2,49 \pm 0,10$ у.о.), тоді як при переважанні функціональних порушень без вираженої деформації цей показник був нижчим ($1,87 \pm 0,09$ у.о.) (табл. 5).

The severity of the clinical condition of patients was determined taking into account the localization of the tumor process, the extent of the lesion, and the severity of functional and anatomical disorders.

Analysis of the psychoemotional state depending on the nature of the clinical manifestations of deformation showed that the highest IPEI values were observed in patients with facial asymmetry (2.58 ± 0.11 u.a.) and severe deformities of the facial skeleton (2.49 ± 0.10 u.a.), while in cases of predominantly functional disorders without pronounced deformity, this indicator was lower (1.87 ± 0.09 u.a.) (Table 5).

Таблиця 5. Показники психоемоційного стану залежно від клінічних проявів деформації
Table 5. Indicators of psychoemotional state depending on clinical manifestations of deformation

Клінічний прояв / Clinical manifestation	ІПЕІ, у.о. / IPEI, u.o.
Асиметрія обличчя / Facial asymmetry	$2,58 \pm 0,11$
Деформація лицевого скелета / Deformation of the facial skeleton	$2,49 \pm 0,10$
Переважно функціональні порушення / Predominantly functional disorders	$1,87 \pm 0,09$

Порівняльний аналіз показників ІПЕІ між групами пацієнтів із різними клінічними проявами деформації (асиметрія обличчя, деформація лицевого скелета, переважно функціональні порушення) виявив статистично значущі відмінності ($p < 0,05$). Найвищі значення інтегрального психоемоційного індексу реєструвалися при поєднанні значної асиметрії обличчя, порушення носового дихання, зміни голосоутворення, утруднення ковтання та артикуляції. Ці закономірності наочно представлено на рис. 4.

На рис. 4 показано залежність показників ІПЕІ від характеру клінічних проявів деформації. Найвищі показники зафіксовано у пацієнтів з асиметрією обличчя та вираженими деформаціями лицевого скелета, що підтверджує провідну роль естетичних та соціально значущих факторів у формуванні психоемоційного дистресу.

Отримані дані дозволяють стверджувати, що психогенні реакції також мають тенденцію за статевими та гендерними характеристиками. Так, серед осіб віком від 25 до 36 років тяжкі переживання фік-

A comparative analysis of IPEI scores between groups of patients with different clinical manifestations of deformity (facial asymmetry, facial skeleton deformity, predominantly functional disorders) revealed statistically significant differences ($p < 0.05$).

The highest values of the integral psycho-emotional index were recorded in combination with: significant facial asymmetry, impaired nasal breathing, changes in voice formation, difficulty swallowing and articulation. These patterns are clearly illustrated in Fig. 4.

Figure 4 shows the dependence of IPEI indicators on the nature of clinical manifestations of deformation. The highest indicators were recorded in patients with facial asymmetry and pronounced deformations of the facial skeleton, which confirms the leading role of aesthetic and socially significant factors in the formation of psychoemotional distress.

The data obtained allow us to conclude that psychogenic reactions also tend to vary according to sex and gender characteristics. Thus, among persons aged 25 to 36, severe experiences were recorded in 42%

сувалися в 42% випадків, тоді як у групі пацієнтів від 50 до 60 років і старше – лише в 31,6%. Серед усіх зафіксованих психоемоційних реакцій переважали жінки (80%), тоді як частка чоловіків становила 20%, що особливо проявлялося у післяопераційному періоді.

of cases, while in the group of patients aged 50 to 60 and older, only 31.6% experienced such reactions. Among all recorded psycho-emotional reactions, women predominated (80%), while the proportion of men was 20%, which was particularly evident in the postoperative period.

Рис. 4. Психоемоційні показники залежно від характеру клінічних проявів
Fig. 4. Psychoemotional indicators depending on the nature of clinical manifestations

ОБГОВОРЕННЯ

Отримані результати підтверджують, що психоемоційний стан пацієнтів з онкологічними ураженнями щелепно-лицьової ділянки є динамічним багатofакторним показником, який формується під впливом етапу лікування, локалізації пухлинного процесу та ступеня тяжкості клінічного стану.

На етапі надходження до стаціонару зафіксовано максимальні прояви психоемоційного дистресу: високий рівень тривожності – у 72,9% пацієнтів, депресивні прояви – у 64,7%, тяжкі психоемоційні порушення – у 41,2%. Середні значення за шкалою HADS (тривога – $12,4 \pm 0,6$ бала; депресія – $10,8 \pm 0,5$ бала) перевищують клінічно значущий поріг у 8 балів, що відповідає рівню вираженого психоемоційного дистресу. Подібні результати описані у дослідженнях Kar et al. (2020) та в сучасних метааналізах психоемоційних розладів у пацієнтів з пухлинами голови та шиї [2, 4, 18].

На доопераційному етапі спостерігалось достовірне зниження показників тривоги до $10,6 \pm 0,5$ бала та депресії до $9,1 \pm 0,4$ бала ($p < 0,05$), що, ймовірно, пов'язано з частковою психологічною адаптацією до умов стаціонару та лікувального процесу. У післяопераційному реабілітаційному періоді рівні тривоги ($7,3 \pm 0,4$ бала) та депресії ($6,2 \pm 0,3$ бала) досягали субклінічного рівня. Аналогічну динаміку зниження психоемоційного навантаження після активного лікування описують інші автори [8, 9, 17].

Таким чином, виявлена тенденція максимум → зниження → мінімум повністю узгоджується з сучасними уявленнями про адаптаційні психоемоційні реакції онкологічних хворих.

Аналіз залежності психоемоційного стану від локалізації пухлинного процесу показав, що найвищі показники інтегрального психоемоційного індексу

DISCUSSION

The results confirm that the psychoemotional state of patients with oncological lesions of the maxillofacial region is a dynamic multifactorial indicator that is formed under the influence of the stage of treatment, the localization of the tumor process, and the severity of the clinical condition.

At the stage of admission to the hospital, the maximum manifestations of psychoemotional distress were recorded: high anxiety in 72.9% of patients, depressive manifestations in 64.7%, and severe psychoemotional disorders in 41.2%. The average values on the HADS scale (anxiety – 12.4 ± 0.6 points; depression – 10.8 ± 0.5 points) exceed the clinically significant threshold of 8 points, which corresponds to the level of severe psychoemotional distress. Similar results are described in studies by Kar et al. (2020) and in recent meta-analyses of psychoemotional disorders in patients with head and neck tumors [2, 4, 18].

In the preoperative stage, there was a significant decrease in anxiety scores to 10.6 ± 0.5 points and depression scores to 9.1 ± 0.4 points ($p < 0.05$), which is probably due to partial psychological adaptation to the conditions of the hospital and the treatment process. In the postoperative rehabilitation period, anxiety (7.3 ± 0.4 points) and depression (6.2 ± 0.3 points) levels reached subclinical levels. Other authors describe a similar dynamic of reduction in psychoemotional stress after active treatment [8, 9, 17].

Thus, the identified trend of maximum → decrease → minimum is fully consistent with current ideas about the adaptive psychoemotional reactions of cancer patients.

Analysis of the dependence of the psycho-emotional state on the localization of the tumor process showed that the highest values of the integral psycho-emotional index were recorded in cases of involvement of the

реєструвалися при ураженні порожнини носа та гайморової пазухи ($2,61 \pm 0,12$ у.о.), дещо нижчі – при ураженні альвеолярного відростка верхньої щелепи ($1,93 \pm 0,09$ у.о.) і найменші – при локалізації процесу в ділянці твердого та м'якого піднебіння ($1,42 \pm 0,07$ у.о.). Така градація відображає зростання психоемоційного стресу відповідно до вираженості деформації та функціональної й естетичної значущості уражених анатомічних структур. Отримані дані узгоджуються з результатами Kushta (2022) та Matsuda et al. (2022), які показали, що деформація обличчя, порушення мовлення та носового дихання є ключовими психотравмуючими факторами у пацієнтів з онкопатологією щелепно-лицевої ділянки [5, 14].

Отже, сформована у нашому дослідженні клінічно обґрунтована послідовність локалізацій за ступенем психоемоційного навантаження: порожнина носа/гайморова пазуха → альвеолярний відросток → тверде/м'яке піднебіння відображає реальну ієрархію психоемоційної дезадаптації залежно від масштабу анатомічних та функціональних порушень та корелює з сучасними концепціями реабілітації онкостоматологічних пацієнтів.

Аналіз впливу ступеня тяжкості клінічного стану засвідчив достовірне зростання психоемоційного дистресу зі збільшенням вираженості ураження: при легкому ступені ІПЕІ становив $1,42 \pm 0,07$ у.о., при середньому – $1,93 \pm 0,09$ у.о., при тяжкому – $2,61 \pm 0,12$ у.о. ($p < 0,01$).

Це підтверджує, що не лише сам факт діагнозу, а насамперед масштаб анатомічного дефекту та функціональних порушень визначають глибину психоемоційних змін. Подібні закономірності описані у концепції «екзистенційного дистресу» Chen et al. (2022), де рівень психоемоційних розладів зростає зі зниженням відчуття тілесної цілісності та соціальної ідентичності [13].

Окрему увагу привертає залежність психоемоційного стану від клінічних проявів деформації. Найвищі значення ІПЕІ зафіксовані у пацієнтів з вираженою асиметрією обличчя ($2,58 \pm 0,11$ у.о.) та грубими деформаціями лицевого скелета ($2,49 \pm 0,10$ у.о.), тоді як при переважно функціональних порушеннях без значної деформації цей показник становив $1,87 \pm 0,09$ у.о. ($p < 0,05$). Це підтверджує, що саме естетичний компонент та соціальна стигматизація відіграють одну з провідних ролей у формуванні психоемоційного дистресу, що також відзначено у роботах Kar et al. та Marzorati et al. [2, 7].

Застосування шкали HADS у даному дослідженні є методологічно виправданим, оскільки вона широко використовується у світовій онкопсихологічній практиці як валідований інструмент скринінгу тривоги і депресії у соматичних та онкологічних пацієнтів [11, 12]. Згідно з оригінальними валідованими критеріями HADS, показники ≥ 8 свідчать про клінічно значущий рівень тривоги/депресії, а ≥ 11 – про високий рівень дистресу, що дозволяє інтерпретувати отримані нами значення на етапі надходження як прояви вираженого психоемоційного розладу, що узгоджується з міжнародними даними для пацієнтів з пухлинами голови та шиї [2, 4, 8].

Аналіз вікових та гендерних відмінностей виявив, що у молодших пацієнтів психоемоційні порушення були більш вираженими, ніж у старших, що, ймовірно,

nasal cavity and maxillary sinus (2.61 ± 0.12 u.a.), slightly lower when the alveolar process of the upper jaw was affected (1.93 ± 0.09 u.a.), and the lowest when the process was localized in the hard and soft palate (1.42 ± 0.07 u.a.). This gradation reflects an increase in psycho-emotional stress in accordance with the severity of the deformation and the functional and aesthetic significance of the affected anatomical structures. The data obtained are consistent with the results of Kushta (2022) and Matsuda et al. (2022), who showed that facial deformation, speech impairment, and nasal breathing disorders are key psychotraumatic factors in patients with oncological pathology of the maxillofacial region [5, 14].

Thus, our study has established a clinically sound sequence of localizations according to the degree of psychoemotional stress: nasal cavity/maxillary sinus → alveolar process → hard/soft palate reflects the actual hierarchy of psychoemotional maladjustment depending on the extent of anatomical and functional disorders and correlates with modern concepts of rehabilitation of oncological patients.

Analysis of the impact of the severity of the clinical condition showed a significant increase in psychoemotional distress with an increase in the severity of the lesion: with a mild degree of IPEI, it was 1.42 ± 0.07 u.a., with a moderate degree, it was 1.93 ± 0.09 u.a., and with a severe degree, it was 2.61 ± 0.12 u.a. ($p < 0.01$).

This confirms that it is not only the fact of the diagnosis itself, but above all the extent of the anatomical defect and functional disorders that determine the depth of psychoemotional changes. Similar patterns are described in the concept of «existential distress» by Chen et al. (2022), where the level of psychoemotional disorders increases with a decrease in the sense of bodily integrity and social identity [13].

Particular attention is drawn to the dependence of the psychoemotional state on the clinical manifestations of deformation. The highest IPEI values were recorded in patients with pronounced facial asymmetry (2.58 ± 0.11 u.a.) and severe deformations of the facial skeleton (2.49 ± 0.10 u.a.), while in cases of predominantly functional disorders without significant deformation, this indicator was 1.87 ± 0.09 u.a. ($p < 0.05$). This confirms that it is the aesthetic component and social stigmatization that play one of the leading roles in the formation of psychoemotional distress, which is also noted in the works of Kar et al. and Marzorati et al. [2, 7].

The use of the HADS scale in this study is methodologically justified, as it is widely used in global oncop psychological practice as a validated tool for screening anxiety and depression in somatic and oncological patients [11, 12]. According to the original validated HADS criteria, scores ≥ 8 indicate a clinically significant level of anxiety/depression, and ≥ 11 indicates a high level of distress, which allows us to interpret the values obtained at the admission stage as manifestations of a pronounced psychoemotional disorder, which is consistent with international data for patients with head and neck tumors [2, 4, 8].

An analysis of age and gender differences revealed that younger patients had more pronounced psychoemotional disorders than older patients, which is probably due to the high importance of social activity, professional fulfillment, and appearance at a young

пов'язано з високою значущістю соціальної активності, професійної реалізації та зовнішнього вигляду у молодому віці. Подібні висновки наведені у роботах Xiaodan et al. (2022) [8] та Polański et al. (2022) [9].

Водночас у жінок показники тривоги та депресії за HADS були вищими, ніж у чоловіків. Це корелює з концепцією гендерної вразливості до психоемоційного дистресу у онкопацієнтів, що описується в сучасних психоонкологічних дослідженнях [4, 7]. У чоловіків частіше переважали соматизовані форми психоемоційних порушень, що також узгоджується з даними сучасних психологічних досліджень [9, 13].

Таким чином, отримані результати розширюють сучасні уявлення про психоемоційні зміни у пацієнтів з онкологічними ураженнями щелепно-лицевої ділянки та доводять, що рівень психоемоційного дистресу формується під впливом трьох ключових чинників: етапу лікування, локалізації пухлинного процесу, ступеня тяжкості анатомо-функціональних порушень, із додатковим модулюючим впливом віку та статі пацієнта.

Отримані дані стали основою для формування узагальнених висновків щодо клінічних закономірностей психоемоційних змін у пацієнтів з онкопатологією ЩЛД.

age. Similar conclusions are presented in the works of Xiaodan et al. (2022) and Polański et al. (2022) [8, 9].

At the same time, women had higher HADS anxiety and depression scores than men. This correlates with the concept of gender vulnerability to psychoemotional distress in cancer patients, which is described in modern psycho-oncological studies [4, 7]. Somatized forms of psychoemotional disorders were more common in men, which is also consistent with the data of modern psychological studies [9, 13].

Thus, the results obtained expand current understanding of psychoemotional changes in patients with oncological lesions of the maxillofacial region and prove that the level of psychoemotional distress is formed under the influence of three key factors: the stage of treatment, the localization of the tumor process, the severity of anatomical and functional disorders, with the additional modulating influence of the patient's age and gender.

The data obtained formed the basis for the formation of generalized conclusions regarding the clinical patterns of psychoemotional changes in patients with oncological pathology of the MFR.

ВИСНОВКИ

Психоемоційні порушення у пацієнтів з онкологічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки мають чітко виражену етапну динаміку. Максимальні прояви зафіксовані при надходженні до стаціонару (тривога – $12,4 \pm 0,6$ бала, депресія – $10,8 \pm 0,5$ бала, ІПЕІ – $2,31 \pm 0,09$ у.о.), із достовірним зниженням на доопераційному етапі (ІПЕІ – $1,87 \pm 0,08$ у.о., $p < 0,05$) та досягненням мінімальних значень у післяопераційному реабілітаційному періоді (ІПЕІ – $1,28 \pm 0,06$ у.о., $p < 0,01$).

Виразеність психоемоційних порушень достовірно залежить від локалізації пухлинного процесу. Найвищі показники зафіксовані при ураженні порожнини носа та гайморової пазухи ($2,61 \pm 0,12$ у.о.), середні – при патології верхньої щелепи та альвеолярного відростка ($1,93 \pm 0,09$ у.о.), найнижчі – при ураженні твердого і м'якого піднебіння ($1,42 \pm 0,07$ у.о.); різниця статистично достовірна ($p < 0,01$).

Встановлено пряму кореляційну залежність між ступенем клінічної тяжкості ураження та рівнем психоемоційного дистресу: при тяжкому ступені ІПЕІ становив $2,61 \pm 0,12$ у.о., при середньому – $1,93 \pm 0,09$ у.о., при легкому – $1,42 \pm 0,07$ у.о. ($p < 0,01$). Найбільш виражені психоемоційні порушення відзначені у хворих з грубою асиметрією обличчя та деформаціями лицевого скелета.

Психоемоційні реакції модулюються віковими, гендерними та клініко-функціональними чинниками. Більш виражений дистрес характерний для жінок та пацієнтів молодшого віку, а також у випадках значної асиметрії обличчя, порушень мовлення і носового дихання, що обґрунтовує необхідність диференційованого психоемоційного супроводу на всіх етапах онкологічного лікування.

CONCLUSIONS

Psychoemotional disorders in patients with oncological diseases of the maxillofacial region have a clearly expressed stage-by-stage dynamics. The maximum manifestations are recorded upon admission to the hospital (anxiety – 12.4 ± 0.6 points, depression – 10.8 ± 0.5 points, IPEI – 2.31 ± 0.09 units), with a significant decrease in the preoperative stage (IPEI – 1.87 ± 0.08 units, $p < 0.05$) and reaching minimum values in the postoperative rehabilitation period (IPEI – 1.28 ± 0.06 units, $p < 0.01$).

The severity of psychoemotional disorders significantly depends on the localization of the tumor process. The highest indicators were recorded in cases of damage to the nasal cavity and maxillary sinus (2.61 ± 0.12 u.a.), average indicators were recorded in cases of pathology of the upper jaw and alveolar process (1.93 ± 0.09 u.a.), and the lowest in cases of damage to the hard and soft palate (1.42 ± 0.07 u.a.); the difference is statistically significant ($p < 0.01$).

A direct correlation has been established between the degree of clinical severity of the lesion and the level of psychoemotional distress: in severe cases, the IPEI was 2.61 ± 0.12 u.a., in moderate cases – 1.93 ± 0.09 u.a., and in mild cases – 1.42 ± 0.07 u.a. ($p < 0.01$). The most pronounced psychoemotional disorders were observed in patients with severe facial asymmetry and deformities of the facial skeleton.

Psychoemotional reactions are modulated by age, gender, and clinical and functional factors. More pronounced distress is characteristic of women and younger patients, as well as in cases of significant facial asymmetry, speech and nasal breathing disorders, which justifies the need for differentiated psycho-emotional support at all stages of cancer treatment.

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

REFERENCES

- Pilz M.J., Gamper E.M., Efficace F., Arraras J.I., Nolte S., Liegl G., et al. EORTC Quality of Life Group. EORTC QLQ-C30 general population normative data for Italy by sex, age and health condition: an analysis of 1,036 individuals. *BMC Public Health*. 2022. Vol. 22(1). P. 1040. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13211-y>
- Kar A., Asheem M.R., Bhaumik U., Rao V.U.S. Psychological issues in head and neck cancer survivors: need for addressal in rehabilitation. *Oral Oncology*. 2020. Vol. 110. P. 104859. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2020.104859>
- Zub V., Manzhali E. Assessment of quality of life in patients with gastric cancer in Ukraine. *Wiadomosci Lekarskie*. 2023. Vol. 76(5). P. 956–963. DOI: <https://doi.org/10.36740/WLek202305111>
- Zhang S., Li J., Hu X. Peer support interventions on quality of life, depression, anxiety, and self-efficacy among patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. *Patient Education and Counseling*. 2022. Vol. 105(11). P. 3213–3224. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.07.008>
- Кушта А.О. Психоемоційний стан пацієнтів з раком порожнини рота та ротоглотки. *Вісник Вінницького національного медичного університету*. 2022. Vol. 26(3). С. 486–490. DOI: [https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26\(3\)-24](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26(3)-24)
- Chen X., Zhong L., Wang J., Dai T., Li M., Luo J., et al. Multimodal rehabilitation to improve quality of life and fatigue after radiotherapy in esophageal cancer patients: a randomized trial. *The Oncologist*. 2025. Vol. 30(6). P. oyaf073. DOI: <https://doi.org/10.1093/oncolo/oyaf073>
- Marzorati C., Voskanyan V., Sala D., Grasso R., Borgogni F., Pietrobon R., et al. Psychosocial factors associated with quality of life in cancer patients undergoing treatment: an umbrella review. *Health and Quality of Life Outcomes*. 2025. Vol. 23. P. 31. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12955-025-02357-z>
- Xiaodan L., Guiru X., Guojuan C., Huimin X. Self-perceived burden predicts lower quality of life in advanced cancer patients: the mediating role of existential distress and anxiety. *BMC Geriatrics*. 2022. Vol. 22(1). P. 803. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12877-022-03494-6>
- Polański J., Misiąg W., Chabowski M. Impact of loneliness on functioning in lung cancer patients. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022. Vol. 19(23). P. 15793. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph192315793>
- Беліков О.Б. Медико-психологічні аспекти реабілітації щелепно-лицевих хворих. *Український стоматологічний альманах*. 2002. Vol. 2. С. 20–21
- Zigmond A.S., Snaith R.P. The hospital anxiety and depression scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 1983. Vol. 67(6). P. 361–370. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x>
- Царалунга В.М., Калашников М.А., Сидорова Н.М. Визначення депресії та тривоги у пацієнтів перед проведенням діагностичної сигмо- та колоноскопії: роль стресу в розвитку патології кишечника. *Український журнал військової медицини*. 2023. Т. 4(4). С. 87–94. DOI: [https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.4\(4\)-087](https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.4(4)-087)
- Chen W., Chen Y., Xiao H. Existential distress in cancer patients: a concept analysis. *Cancer Nursing*. 2022. Vol. 45(2). P. e471–e486. DOI: <https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000925>
- Matsuda Y., Jayasinghe R.D., Zhong H., Arakawa S., Kanno T. Oral health management and rehabilitation for patients with oral cancer: a narrative review. *Healthcare (Basel)*. 2022. Vol. 10(5). P. 960. DOI: <https://doi.org/10.3390/healthcare10050960>
- Татьянчиков А.О., Цільмак О.М., Яковенко В.Ю. Психологічні особливості переживання пацієнтами онкологічного захворювання. *Габітус*. 2024. Vol. 58. С. 286–290. DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2024.58.47>
- Ramathuba D.U., Ramutumbu N.J. Psychosocial distress and the quality of life of cancer patients in rural hospitals in Limpopo Province: a qualitative study. *Current Oncology*. 2025. Vol. 32(1). P. 43. DOI: <https://doi.org/10.3390/curroncol32010043>
- Hemming L., Duijts S.F.A., Zomerdijs N., Cockburn C., Yuen E., Hardman R., et al. A systematic review of peer support interventions to improve psychosocial functioning among cancer survivors: can findings be translated to survivors with a rare cancer living rurally? *Orphanet Journal of Rare Diseases*. 2024. Vol. 19. P. 473. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13023-024-03477-3>
- Bognár S.A., Teutsch B., Bunduc S., Veres D.S., Szabó B., Fogarasi B., et al. Psychological intervention improves quality of life in patients with early-stage cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Scientific Reports*. 2024. Vol. 14. P. 13233. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-63431-y>
- Pilz MJ, Gamper EM, Efficace F, Arraras JI, Nolte S, Liegl G, et al. EORTC QLQ-C30 general population normative data for Italy by sex, age and health condition: an analysis of 1,036 individuals. *BMC Public Health*. 2022;22(1):1040. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12889-022-13211-y>
- Kar A, Asheem MR, Bhaumik U, Rao VUS. Psychological issues in head and neck cancer survivors: need for addressal in rehabilitation. *Oral Oncology*. 2020;110:104859. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.oraloncology.2020.104859>
- Zub V, Manzhali E. Assessment of quality of life in patients with gastric cancer in Ukraine. *Wiadomosci Lekarskie*. 2023;76(5):956–63. DOI: <https://doi.org/10.36740/WLek202305111>
- Zhang S, Li J, Hu X. Peer support interventions on quality of life, depression, anxiety, and self-efficacy among patients with cancer: a systematic review and meta-analysis. *Patient Education and Counseling*. 2022;105(11):3213–24. DOI: <https://doi.org/10.1016/j.pec.2022.07.008>
- Kushta AO. Psychoemotional state of patients with oral cavity and oropharyngeal cancer. *Visnyk of Vinnytsia National Medical University*. 2022;26(3):486–90. (in Ukrainian). DOI: [https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26\(3\)-24](https://doi.org/10.31393/reports-vnmedical-2022-26(3)-24)
- Chen X, Zhong L, Wang J, Dai T, Li M, Luo J, et al. Multimodal rehabilitation to improve quality of life and fatigue after radiotherapy in esophageal cancer patients: a randomized trial. *The Oncologist*. 2025;30(6):oyaf073. DOI: <https://doi.org/10.1093/oncolo/oyaf073>
- Marzorati C, Voskanyan V, Sala D, Grasso R, Borgogni F, Pietrobon R, et al. Psychosocial factors associated with quality of life in cancer patients undergoing treatment: an umbrella review. *Health and Quality of Life Outcomes*. 2025;23:31. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12955-025-02357-z>
- Xiaodan L, Guiru X, Guojuan C, Huimin X. Self-perceived burden predicts lower quality of life in advanced cancer patients: the mediating role of existential distress and anxiety. *BMC Geriatrics*. 2022;22(1):803. DOI: <https://doi.org/10.1186/s12877-022-03494-6>
- Polański J, Misiąg W, Chabowski M. Impact of loneliness on functioning in lung cancer patients. *International Journal of Environmental Research and Public Health*. 2022;19(23):15793. DOI: <https://doi.org/10.3390/ijerph192315793>
- Bielikov OB. Medical and psychological aspects of rehabilitation of maxillofacial patients. *Ukrainian Dental Almanac*. 2002;2:20–1. (in Ukrainian).
- Zigmond AS, Snaith RP. The hospital anxiety and depression scale. *Acta Psychiatrica Scandinavica*. 1983;67(6):361–70. DOI: <https://doi.org/10.1111/j.1600-0447.1983.tb09716.x>
- Tsaralunga VM, Kalashnikov MA, Sydorova NM. Assessment of depression and anxiety in patients before diagnostic sigmoidoscopy and colonoscopy: the role of stress in the development of intestinal pathology. *Ukrainian Journal of Military Medicine*. 2023;4(4):87–94. (in Ukrainian). DOI: [https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.4\(4\)-087](https://doi.org/10.46847/ujmm.2023.4(4)-087)
- Chen W, Chen Y, Xiao H. Existential distress in cancer patients: a concept analysis. *Cancer Nursing*. 2022;45(2):e471–86. DOI: <https://doi.org/10.1097/NCC.0000000000000925>
- Matsuda Y, Jayasinghe RD, Zhong H, Arakawa S, Kanno T. Oral health management and rehabilitation for patients with oral cancer: a narrative review. *Healthcare (Basel)*. 2022;10(5):960. DOI: <https://doi.org/10.3390/healthcare10050960>
- Tatianychkov AO, Tsilimak OM, Yakovenko VYu. Psychological characteristics of patients' experience of oncological disease. *Habitus*. 2024;58:286–90. (in Ukrainian). DOI: <https://doi.org/10.32782/2663-5208.2024.58.47>
- Ramathuba DU, Ramutumbu NJ. Psychosocial distress and the quality of life of cancer patients in rural hospitals in Limpopo Province: a qualitative study. *Current Oncology*. 2025;32(1):43. DOI: <https://doi.org/10.3390/curroncol32010043>
- Hemming L, Duijts SFA, Zomerdijs N, Cockburn C, Yuen E, Hardman R, et al. A systematic review of peer support interventions to improve psychosocial functioning among cancer survivors: can findings be translated to survivors with a rare cancer living rurally? *Orphanet Journal of Rare Diseases*. 2024;19:473. DOI: <https://doi.org/10.1186/s13023-024-03477-3>
- Bognár SA, Teutsch B, Bunduc S, Veres DS, Szabó B, Fogarasi B, et al. Psychological intervention improves quality of life in patients with early-stage cancer: a systematic review and meta-analysis of randomized clinical trials. *Scientific Reports*. 2024;14:13233. DOI: <https://doi.org/10.1038/s41598-024-63431-y>

Обмеження дослідження

Limitations of the study

Дослідження виконано на базі трьох обласних клінічних онкологічних центрів із залученням 85 пацієнтів, що обмежує

The study was conducted at three regional clinical oncology centers with 85 patients, which limits the accuracy of statistical

точність статистичних оцінок і можливість екстраполяції результатів на ширшу популяцію. Відсутність рандомізації та інтервенційного дизайну не дозволяє робити прямі причинно-наслідкові висновки щодо впливу психоемоційного стану на перебіг післяопераційного періоду та розвиток ускладнень. Попри стандартизацію методів оцінки, навчання дослідників та використання бальних шкал для аналізу психогенних реакцій, не можна повністю виключити вплив селекційного зміщення та неконтрольованих конфаундерів (супутня патологія, соціальний статус, рівень підтримки родини). Отримані результати потребують підтвердження у проспективних багатоцентрових дослідженнях із більшою вибіркою, попереднім розрахунком статистичної потужності та зовнішньою валідацією методів оцінки.

estimates and the possibility of extrapolating the results to a wider population. The lack of randomization and interventional design does not allow for direct causal conclusions to be drawn about the impact of psychoemotional state on the postoperative period and the development of complications. Despite the standardization of assessment methods, training of researchers, and the use of scoring scales for the analysis of psychogenic reactions, the influence of selection bias and uncontrolled confounders (concomitant pathology, social status, level of family support) cannot be completely ruled out. The results obtained need to be confirmed in prospective multicenter studies with a larger sample size, prior calculation of statistical power, and external validation of assessment methods.

Перспективи подальших досліджень

Prospects for further research

Подальші дослідження доцільно спрямувати на валідацію та стандартизацію розробленої бальної методики на ширшій багатоцентровій вибірці з порівнянням її чутливості та специфічності з усталеними психометричними шкалами (зокрема HADS). Перспективним є проведення проспективних когортних і інтервенційних досліджень із метою уточнення взаємозв'язку між передопераційною тривогою та частотою післяопераційних ускладнень, а також оцінки ефективності психоосвітніх, психотерапевтичних і релаксаційних втручань. Додаткові можливості відкриває застосування телемедицинських технологій та цифрових платформ для динамічного моніторингу психоемоційного стану пацієнтів у період лікування та реабілітації.

Further research should focus on validating and standardizing the developed scoring method on a larger multicenter sample, comparing its sensitivity and specificity with established psychometric scales (in particular, HADS). Prospective cohort and intervention studies are promising for clarifying the relationship between preoperative anxiety and the frequency of postoperative complications, as well as for evaluating the effectiveness of psychoeducational, psychotherapeutic, and relaxation interventions. The use of telemedicine technologies and digital platforms for dynamic monitoring of the psychoemotional state of patients during treatment and rehabilitation opens up additional opportunities.

Конфлікт інтересів

Conflict of interest

Усі автори подали до редакції заповнену Єдину форму розкриття конфлікту інтересів Міжнародного комітету редакторів медичних журналів (ICMJE, International Committee of Medical Journal Editors), доступну за посиланням:
<http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/>

Автори заявляють відсутність конфлікту інтересів, що міг би вплинути на результати дослідження та їх інтерпретацію.

All authors submitted to the editorial office a completed International Committee of Medical Journal Editors (ICMJE) Conflict of Interest Disclosure Form, available at:

<http://www.icmje.org/conflicts-of-interest/>

The authors declare that there are no conflicts of interest that could influence the results of the study and their interpretation.

Дотримання етичних норм

Ethics statement

Дослідження проводилось як проспективне клінічне спостереження з використанням первинної медичної документації та оглядів пацієнтів з онкологічними захворюваннями щелепно-лицевої ділянки. Робота виконана відповідно до етичних стандартів Гельсінської декларації, директиви ЄС 86/609 та наказу Міністерства охорони здоров'я України № 690 від 23.09.2009 р. Всі учасники надали інформовану добровільну згоду на участь у дослідженні після ознайомлення з його метою, методологією, потенційними ризиками та очікуваними перевагами.

The study was conducted as a prospective clinical observation using primary medical records and examinations of patients with oncological diseases of the maxillofacial region. The work was performed in accordance with the ethical standards of the Helsinki Declaration, EU Directive 86/609, and Order No. 690 of the Ministry of Health of Ukraine dated September 23, 2009. All participants provided informed voluntary consent to participate in the study after being familiarized with its purpose, methodology, potential risks, and expected benefits.

Використання штучного інтелекту

Use of generative artificial intelligence

Автори засвідчують, що під час підготовки рукопису використовували генеративний штучний інтелект (ChatGPT-5, OpenAI) лише для допоміжного редагування та перекладу під повним контролем авторів. Усі результати перевірені та затверджені авторами. Інструменти штучного інтелекту не є авторами і не несуть відповідальності за зміст рукопису.

The authors certify that during the preparation of the manuscript, they used generative artificial intelligence (ChatGPT-5, OpenAI) only for auxiliary editing and translation under the full control of the authors. All results have been verified and approved by the authors. Artificial intelligence tools are not authors and are not responsible for the content of the manuscript.

Первинні дані та матеріали

Data availability statement

Автори підтверджують використання власних клінічних даних, включаючи узагальнені показники пацієнтів, лабораторні результати та протоколи. Усі матеріали збережені в архіві дослідницької групи та можуть бути надані за обґрунтованим запитом із дотриманням етичних та конфіденційних норм.

The authors confirm the use of their own clinical data, including summarized patient indicators, laboratory results, and protocols. All materials are stored in the research group's archive and can be provided upon reasonable request in compliance with ethical and confidentiality standards.

Інформація про фінансування

Funding information

Стаття є фрагментом планової науково-дослідної роботи кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України «Етіопатогенетичні аспекти реабілітації основних стоматологічних захворювань щелепно-лицевої ділянки», номер державної реєстрації 0121U109997, термін виконання: 2021–2025 рр., керівник – професор кафедри ортопедичної стоматології, доктор медичних наук, професор О.Б. Беліков.

This article is part of a planned research project by the Department of Orthopedic Dentistry at Bukovinian State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine, entitled «Etiopathogenetic aspects of rehabilitation of major dental diseases of the maxillofacial region», state registration number 0121U109997, term of completion: 2021–2025, Head – professor of the Department of Orthopedic Dentistry, Doctor of Medical Sciences, Professor O.B. Belikov.

ВІДОМОСТІ ПРО АВТОРІВ

INFORMATION ABOUT AUTHORS

Беліков Олександр Борисович – доктор медичних наук, професор, професор кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України; площа Театральна, буд. 2, м. Чернівці, Україна, 58002;

e-mail: belikov@bsmu.edu.ua

моб.: +38 (050) 196-93-00

Внесок автора: формулювання мети роботи, концепція та дизайн дослідження, проведення досліджень, аналіз отриманих даних та їх статистична обробка, написання статті, остаточне затвердження статті.

Рошук Олександра Ігорівна – кандидат медичних наук, доцент, завідувачка кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України; площа Театральна, буд. 2, м. Чернівці, Україна, 58002;

e-mail: roshchuk@bsmu.edu.ua

моб.: +38 (066) 103-82-47

Внесок автора: підбір джерел літератури за темою роботи, аналіз та інтерпретація даних, редагування статті, мовний переклад, формулювання висновків.

Белікова Наталія Іванівна – кандидат медичних наук, доцент, доцент кафедри ортопедичної стоматології Буковинського державного медичного університету Міністерства охорони здоров'я України; площа Театральна, буд. 2, м. Чернівці, Україна, 58002;

e-mail: belikova@bsmu.edu.ua

моб.: +38 (050) 653-91-01

Внесок автора: аналіз та інтерпретація даних, редагування статті.

Белікова Людмила Олександрівна – лікар-стоматолог приватної практики; вул. Головна, буд. 204 Д, м. Чернівці, Україна, 58002;

e-mail: liudmyla.belikova@icloud.com

моб.: +38 (066) 407-02-11

Внесок автора: підбір джерел літератури за темою роботи, концепція та дизайн дослідження, статистична обробка результатів.

Бернік Максим Андрійович – лікар-стоматолог Чернівецького військового госпіталю Міністерства оборони України; вул. Героїв Майдану, буд. 41 Б, м. Чернівці, Україна, 58001;

e-mail: bernikmak@gmail.com

моб.: +38 (066) 999-06-07

Внесок автора: концепція та дизайн дослідження, підготовка матеріалів до публікації.

Belikov Olexsandr Borysovych – Doctor of Medical Sciences, Professor, Professor of the Department of Orthopedic Dentistry of the Bukovinian State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine; 2 Teatralna Sq., Chernivtsi, Ukraine, 58002;

e-mail: belikov@bsmu.edu.ua

mob.: +38 (050) 196-93-00

Author's contribution: defining the aim of the study, concept and design of the research, conducting research, data analysis and statistical processing, writing the article, final approval of the article.

Roshchuk Olexsandra Ihorivna – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Head of the Department of Orthopedic Dentistry of the Bukovinian State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine; 2 Teatralna Sq., Chernivtsi, Ukraine, 58002;

e-mail: roshchuk@bsmu.edu.ua

mob.: +38 (066) 103-82-47

Author's contribution: selection of literature sources on the research topic, data analysis and interpretation, editing the article, language translation, formulation of conclusions.

Belikova Nataliia Ivanivna – Candidate of Medical Sciences, Associate Professor, Associate Professor of the Department of Orthopedic Dentistry of the Bukovinian State Medical University of the Ministry of Health of Ukraine; 2 Teatralna Sq., Chernivtsi, Ukraine, 58002;

e-mail: belikova@bsmu.edu.ua

mob.: +38 (050) 653-91-01

Author's contribution: data analysis and interpretation, editing the article.

Belikova Liudmyla Olexsandrivna – Dentist in private practice; 204 D Holovna Str., Chernivtsi, Ukraine, 58002;

e-mail: liudmyla.belikova@icloud.com

mob.: +38 (066) 407-02-11

Author's contribution: selection of literature sources on the research topic, concept and design of the study, statistical data processing.

Bernik Maksym Andriiovych – Dentist at the Chernivtsi Military Hospital of the Ministry of Defense of Ukraine; 41B Heroiv Maidanu Str., Chernivtsi, Ukraine, 58001;

e-mail: bernikmak@gmail.com

mob.: +38 (066) 999-06-07

Author's contribution: concept and design of the study, preparation of materials for publication.

Рукопис надійшов
Manuscript was received
10.10.2025

Отримано після рецензування
Received after review
24.11.2025

Прийнято до друку
Accepted for printing
22.12.2025

Опубліковано
Published
30.12.2025